

ALISHER NAVOIYNING BADIY IJODDA NASR VA NAZMGA MUNOSABATI

Eshniyazova Maysara Beknazarovna

Samarqand davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13231579>

Annotatsiya: Alisher Navoiy ijodi bilan yaxshi tanish kitobxonga ma'lumki, bu nodiri davron nasr va nazmda teng qalam tebratgan, har ikki yo'nalishda o'z mahoratini, iste'dodini namoyish eta olgan betakror buyuk ijodkordir. Bu zot asarlarini nasr-u nasm uyg'unligi asosida yaratishdan tashqari har ikki usulning imkoniyatlari, xususiyatlari haqida o'z fikrlarini bayon qilgan o'tkir adabiyotshunos hamdir. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning nasr va nazmga munosabati hamda irfoniy-tasavvufiy asarlarida nasr-u nazm uyg'unligi haqidagi kuzatishlar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: badiiy ijod, nasr, nazm, she'riy usul, irfon, tasavvuf, shoir, nosir.

Alisher Navoiy ijodi bilan yaxshi tanish kitobxonga ma'lumki, bu nodiri davron nasr va nazmda teng qalam tebratgan, har ikki yo'nalishda o'z mahoratini, iste'dodini namoyish eta olgan betakror buyuk ijodkordir. U nazmda adabiyotni jahon she'riyati darajasidagi yuksaklikka olib chiqa olgan bo'lsa, nasrni ham yuqori pog'onalarga ko'tardi, biroq nosir sifatida hech qachon nazmdan ayri tushmagan, ya'ni qaysiki asari nasrda yaratilgan bo'lmasin, uning matnida albatta nazmiy parchalar uchraydi, she'riy unsurlardan samarali foydalaniladi. Alisher Navoiy nasr va nazm uyg'unligi borasida o'z davrigacha bo'lgan ijodiy tajribalardan ilhom olgan bo'lsa, butun ijodi davomida o'zining ijodiy maktabini yaratib ketdi.

Adabiyot tarixidan ma'lumki, nasriy usulda yaratilgan asarlarni nazm namunalari bilan boyitish an'anasi azaldan mavjud bo'lgan. Turkiy adabiyotda nasr va nazmning o'zaro uyg'unligi dastlab xalq og'zaki ijodi dostonlarida, yozma adabiyotda esa "Qutadg'u bilig" asari muqaddimasida ko'zga tashlansa, keyinchalik "Qisasi Rabg'uziy" asari bu borada tom ma'nodagi yangicha yo'nalishga asos solib berdi. Asarda 72 qissa tarkibida 600 misradan ortiqroq she'rlarning keltirilishi, ularning, asosan, boshlanma yoki xulosaviy fikr sifatida berilishi, janriy jihatdan rang-barangligi diqqatga sazovordir. "Fors-tojik va turkiy adabiyotda nasriy asarlarni nazmiy parchalar bilan bezash Sa'diy Sheroziy "Guliston" asari ta'sirida shakllanib, muayyan an'anaga aylandi", - deb ta'kidlaydi T.Dusanova. [5-11] Navoiy Sa'diy Sheroziy asarlarini bolalikdanoq mutolaa qilgan [3-280], nasrni nazm bilan ziynatlash malakasida ko'proq shu asar ta'siri ham kuchli bo'lganligi shubhasiz.

Shuni ta'kidlash lozimki, Navoiy yashagan davrda nasr-u nazm teng rivoj topgan, lekin ijodkorlar ko'proq nazmga moyillik bildirishgan. Alisher Navoiy har ikki usulning imkoniyatlaridan teng foydalangan, mahoratini namoyish eta olgan, biroq u zot o'zining nazmga bo'lgan mayli yuqoriligini, she'riy usulning jozibasi ortiqroq ekanligini bir necha marotaba ta'kidlaydi. Jumladan, shoir "Hayrat ul-abror" dostonida "Nazm anga gulshanda ochilmog'lig'i, Nasr qaro yerga sochilmog'lig'i" [1-51], deya nazmni gulning o'z shoxida ochilib turishiga, nasrni xazon bo'lib sochilishiga o'xshatadi hamda fikrini davom ettirib, "Nazm mo'jiza singari bo'lmaganda Tangrining kalomi – Qur'onda nazm bo'lmagan bo'lur edi", – deydi. Bu fikrining dalili sifatida "Mezon ul-avzon"da Kalomullohning ba'zi o'rinlarida fikrning aruz vazni qoidalariga mos ifoda shakllari uchrashiga misollar keltiradi: "Nevchunkim, nazm ilmining rutbasi bag'oyat biyik rutbadur. Andoqki, haq subhonahu va taoloning kalomi majidida ko'p yerda nazm voqe' bo'lubdurki, aruz qavoidi bila rostdur. Ul jumladin biri bu oyatdurkim: "Lan tanolluvaal birra hatto tunfiquna" ("Suygan narsalaringizni infoq-ehson qilib bermaguningizcha hargiz yaxshilikka (jannatga) yetmagaysiz" ("Oli Imron" surasi, 92-oyat)) durkim, vazni fo'ilotun fo'ilotun fo'ilundur, ramali musaddasi mahzuf voqe' bo'lubdur. Va yana budurkim: "Val-mursaloti ur-fan, fal-osifati asfan" ("Paydar-pay yuboriladigan shamollar va qutiradigan bo'ronlarga qasam" ("Var-mursalat" surasi, 1, 2-oyatlar)) kim, vazni maf'ulu fo'ilotun maf'ulu fo'ilotundur, muzore'i musammani axrab voqe' bo'lubdur. Va yana: "Jannoti adnin fadxuluho xolidin" ("[Taqvodor zotlar uchun] barcha darvozalari ochiq mangu jannatlar bordir. Unga mangu qolg'uvchi bo'lgan hollaringizda kiringiz" ("Sod" va "Zumar" suralari. 50- va 70-oyatlar)) (kim, vazni mustaf'ilun, mustaf'ilondur va rajazi musaddasi muzol voqe' bo'lubdur. Va Kalomullohda ko'p yerda bu nav' voqe'dur". [4-534] Navoiy e'tirof etganidek, nazmning avzoni hadisi shariflarda ham mavzun bo'lgan, shuningdek, Hazrati Alining hikmatlari ham, ko'plab mashoyix va aimma va avliyullohlar devonlari ham nazm bilan "xaloyiq qoshida ravshandurur va ham so'z tatvil topar". [4-534]

"Hayrat ul-abror"da Navoiy nazm va nasrga munosabatini bayon qilar ekan, shatranj (shaxmat)dagi o'yin toshlari misolida nazmning afzalliklarini bayon qiladi, ya'ni shaxmat donalari taxta ustiga to'kilganda, u qancha maqtovga loyiq bo'lsa-da, yog'ochdan farqi yo'q va ahamiyatsizligini, qachonki bu donalar ikki tomonga ikki qatordan terilsa, ikki misra she'rga, agar to'rt qatordan terilsa, ikki matla'ga o'xshashini tasvirlab, bundagi har dona ajoyib muammo sanalishini, kishining parishonligi uning mot bo'lishiga sabab bo'lishini

ta'kidlaydi. [1-51] Darhaqiqat, nazmda har bir so'z she'r talablariga mos tushishi uchun shoir chinakam ilhom bilan ijod qilishi lozim, noo'rin qo'llangan kichik bir unsur ham she'rning saviyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Alisher Navoiy "Sab'ai sayyor" asarida nasr va nazmga munosabat bildirib, oldingi fikrlarini mantiqiy davom ettiradi va bu o'rinda ham nazmning afzalliklari haqida to'xtaladi. "So'z nasridin nazmi xushroq va parokandasidin jam'i dilkashroq erkanin da'vo qilmoq..." deb nomlangan VI bobda "so'z fani", ya'ni badiiy adabiyotda nazmiy va nasriy uslub mavjudligini aytib, ularni o'zaro qiyoslaydi: nazm va nasrning o'ziga xosliklari, afzalliklari, har ikkisinining zamirida ifodalanadigan ma'nolar, qatida yashiringan haqiqat javohirlari haqida gapirib, bu usullarni yonma-yon ishlatishda nazmning imkoniyatlari baribir yuqoriroq ekanligini, nasr sochilgan javohirlar kabi o'z go'zalligini to'la namoyish eta olmasligini, balki undan mahrum bo'lishini, nazmda javohirlarni, injularni ipga ko'rkini ko'z-ko'z etadigan darajada tizish orqali badiiy san'atlardan unumli foydalangan holda ta'sirli va chiroyli ifodalar tuzish mumkinligini ta'kidlaydi:

Nasr-u nazmi angaki mudrakdur,
Nazmining poyasi biyikrakdur...
Negakim, yaxshi so'zki zohir erur,
Lafz te'dodidin javohir erur.
Xud javohir nechaki dilkashroq,
Nazm silkiga cheksalar xushroq.
Ikki sori duri samin yaxshi,
Orada la'li otashin yaxshi.
Ko'runur yaxshi durri ummoniy.
Bo'lsa feruza yonida koni. [2-299]

Badiiy ijodda salmoqli meros qoldirgan, "Nazm-u nasrim kotibi taxminshunos, Yozsa, yuz ming bayt etar erdi qiyos" [3-148] deya o'z ijodiy mehnatlari sarhisobini qayd etgan Alisher Navoiy, haqiqatan, har ikki usulda benihoya dilbar asarlar yaratgan, biroq nazmga moyilligi nazmiy asarlari salmog'ining ortiqqligida ham, barcha nasriy asarlarida she'riyatga qayta-qayta murojaat qilinganida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Alisher Navoiyning deyarli barcha nasriy asarlarida turli shakl va mazmundagi she'riyat namunalari o'z ifodasini topgan. Bu haqda akademik B.Valixo'jayev shunday yozadi: "Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub", "Munshaot", "Vaqfiya", "Tarixi anbiyo va hukamo", "Tarixi muluki Ajam" kabi nasriy asarlarida she'rning turli nav'laridan (masnaviy, ruboiy, qit'a, fard) foydalanilgan. Har bir nasriy asarda bahs yuritilayotgan mavzuga munosib va muvofiq ravishda ana shunday she'rlar

keltirilgan. Alisher Navoiyning o'zbek tilidagi she'riyati o'rganilayotgan vaqtda bu manbalardagilar ham nazarda tutilmog'i ma'qul". [7-90] Biz ham shu fikrga qo'shilamiz, zero bu nazm namunalari Navoiy ijodiy iste'dodining yangi qirralarini ochishga asos bo'ladi.

Alisher Navoiyning nasriy yo'lda yaratilgan asarlari mavzu ko'lamiga ko'ra rang-barangdir: muallif tomonidan olib borilgan turli fan sohalariga oid ilmiy kuzatishlar, tarix, adabiyotshunoslik, tilshunoslik, dinshunoslik, axloq va falsafa, siyosatshunoslik sohalariga oid bayon qilingan xulosa va dalillar, muhim ma'lumotlar hozirda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Bu manbalarning bugungi kun ilm-fani uchun ham nihoyatda qimmatli ekanligi navoiyshunoslikka oid manbalarda ham alohida ta'kidlangan. [6-199] Lekin, shuni aytish kerakki, Alisher Navoiyning barcha asarlari tub mohiyati, mag'zi borliqni va hayot mohiyatini anglash, Haq va haqiqatni idrok etish, ilohiy ma'rifatga, tasavvufga borib taqaladi va orifona mazmun kasb etadi. "Din tarbiya vositasi ekanligi ma'lum. Tarbiyaning pirovard natijasi ma'rifatdir. Ma'rifatning mohiyati – insonparvarlik. Ma'rifiy mavzudagi hamd-u na't, munojot, tavsifi chahoryor, tavsifi shohi shahidon, shariat ahkomlarining she'riy sharh va izohlari, hadislarning she'riy talqinlari kabi asarlar ham, agar ular quruq bayondangina iborat bo'lmay, insonni tafakkur qilishga chorlasa orifona she'riyat namunalari hisoblanadi. Islom shariati vositasida insonda paydo bo'lgan go'zal axloqni kamolga yetkazish uchun xizmat qiladigan ta'limot – Tasavvufdir" – deydi navoiyshunos N.Muhitdinova. [8-41] Alisher Navoiy ijodida irfon va tasavvuf yetakchi mavzulardandir. Mutafakkirning butun ijodi, barcha asarlari mazmun-mohiyatida ma'rifatullohdan xabardorlikka intilish, o'zlikni anglash va mukammallik kasb etish g'oyasi qizil ip bo'lib o'tadi. Bu mavzu muallif tomonidan ba'zan to'g'ridan to'g'ri, ba'zan ramzlar orqali, ba'zan ijtimoiy mavzular doirasida ishoralar bilan qalamga olingan. Bu hol Navoiyning nafaqat nazmiy, balki nasriy asarlariga ham xosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. 10 jildlik. 6-jild. Hayrat ul-abror. - Toshkent, G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2013. 51-bet.
2. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. 10 jildlik. 7-jild. Sab'ai sayyor. - Toshkent, G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2013. 299-300-betlar.
3. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. 10 jildlik. 9-jild. Lison ut-tayr. - Toshkent, G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2013. 148-bet.
4. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. 10 jildlik. 10-jild. Mezon ul-avzon. - Toshkent, G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2013. 534-bet.

5. Dusanova T. Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida nasr va nazm sintezi: Fil.fan.b.falsafa dok. ... disser. avtoref. – Samarqand, 2023. 11-bet.
6. Sirojiddinov Sh.,Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik. – Toshkent: Tamaddun, 2019. – B. 199.
7. Валихўжаев Б. Мумтоз сиймолар. А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти.Тошкент, 2002. – Б 90.
8. Муҳитдинова Н. XVIII-XIX асрлар биринчи ярми ўзбек шеъриятида салафлар анъаналарининг поэтик такомилли. Филология фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Самарқанд, 2021.Б. 41-42.
9. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири ҳилол. – Тошкент, “Hilol nashr”, 2018.

